

IQ-«АЙКЬЮ» ИНТЕЛЛИГЕНТ ИЛИ СУПЕР-ИНТЕЛЛЕКТ

Хамраев Гуломжон Рахманович

Председатель: «Ассоциации Сетевого Маркетинга Узбекистана»

Докторант: «Университета Мировой экономики»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18655964>

***Аннотация.** Преимущества высокого IQ человека включают в себя лучшую обучаемость, профессиональные успехи и более высокую продолжительность жизни. Люди с высоким IQ чаще быстрее осваивают новые навыки, успешнее решают сложные задачи и лучше адаптируются к изменениям, что открывает большие возможности для карьерного роста и высокого дохода. Кроме того, более высокий интеллект коррелирует с лучшим здоровьем и долголетием благодаря более рациональному подходу к жизни и избеганию опасных ситуаций, поэтому улучшить интеллект молодых и правильное воспитание их, чтобы повысить умственных способностей народа для развития страна и общества*

***Ключевые слова:** IQ - «айкью»; коэффициент интеллекта; умственных способностей; разум человека; интеллигент; интеллект; искусственный интеллект; супер-интеллект:*

IQ - Коэффициент интеллекта (англ. IQ — intelligence quotient, читается «айкью») — количественная оценка уровня интеллекта человека (**коэффициент умственного развития**): уровень интеллекта относительно уровня интеллекта среднестатистического человека (такого же или среднего возраста); в более узком смысле — отношение так называемого умственного возраста к истинному хронологическому возрасту данного лица (индивида)

В настоящее время интеллигентом считается образованный, умный и воспитанный человек, к ним относятся быстрая обучаемость, интерес к необычным темам и способность быстро обрабатывать информацию,

Интеллигентность как феномен – это особый тип людей, обладающих особым социальным статусом и моральным поведением, соблюдение норм и правил, характеризующих интеллигента как носителя духовности. Тактичность и деликатность считаются характеристиками каждого истинного интеллигента.

Интеллигент (лат. intelligens, intelligentis «знающий, понимающий, разумный») — высокий уровень развития интеллекта, образованность и высокая культура поведения.

Интеллект (от лат. intellectus «восприятие»; «разумение», «понимание»; «понятие», «рассудок» или «ум» — качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, и применению абстрактных концепций для управления окружающей человека средой.

Интеллект человека — это способность мыслить, анализировать, обучаться, запоминать, решать задачи и проявлять творчество. Он включает не только логическое мышление, но и эмоциональную и социальную составляющие, позволяя человеку взаимодействовать с окружающим миром, достигать целей и развиваться как личность.

IQ, или коэффициент интеллекта

(IQ), — это оценка когнитивных способностей человека («интеллекта») в его возрасте с помощью серии стандартизированных тестов.

Метод расчета

Первоначально IQ рассчитывался по отношению IQ по формуле: $IQ = \text{Умственный возраст} \div \text{Фактический возраст} \times 100$ лет. Например, если 8-летний ребенок проходит тест на интеллект группы 10-летних, то его умственный возраст равен 10 годам, а его IQ рассчитывается по формуле $10 \div 8 \times 100 = 125$. Однако этот метод расчета имеет определенные ограничения, и в дальнейшем часто используется IQ отклонения. IQ отклонения основан на нормальном распределении интеллекта всех людей в определенной возрастной группе, при этом средний IQ возрастной группы равен 100, а стандартное отклонение используется в качестве единицы измерения разницы между уровнем интеллекта индивида и средним уровнем той же возрастной группы.

1. Измерят контент

Тесты IQ в основном охватывают несколько аспектов оценки интеллекта человека, в том числе:

-*Наблюдение:*

-*Внимание:*

-*Память:*

-*Способность к мышлению:*

-*Воображение:*

2. Влияющие факторы

-*Генетика:*

-*Окружающая среда:*

-*Питание:*

Интеллект — это реализуемый на физическом объекте алгоритма:

Интеллект Человеческого Уровня (ИЧУ) — это способности решать задачи, доступные человечеству.

Искусственный Интеллект (ИИ) — это созданный не в естественной биологической среде интеллект, - это **чудес супер интеллекта**

Искусственный Суперинтеллект — это интеллект, превосходящий во много раз возможности **Интеллект Человеческого Уровня (ИЧУ)**.

Кем хочешь быть,

Интеллигент или Супер-интеллект

Мы уверены, что каждый из вас уже слышал термин IQ.

Но не все ясно понимают, что такое IQ (ай-кью) у человека и как его измеряют, насколько точными можно считать результаты и как этот коэффициент влияет на успехи в жизни.

Также у вас будет возможность самим пройти тест на IQ и лучше узнать себя.

Уровень IQ у человека – это что такое, как его измерить и можно ли повысить показатель

Что такое IQ и общество Mensa

IQ – это количественная оценка умственных способностей человека, которая определяется с помощью специально подготовленных тестов.

Показатель не является постоянной величиной.

Он может меняться с возрастом: увеличиваться у тех, кто занимается саморазвитием, спортом, получает полезные навыки, и снижаться у тех, кто решил запустить свою жизнь.

Кроме того, уровень IQ может иметь определенную динамику в зависимости от самочувствия человека.

В то же время принято считать, что у детей одаренных родителей больше шансов на высокие показатели интеллекта. Кроме того, чем более благополучна среда проживания ребенка, тем более высокий коэффициент интеллекта он сможет продемонстрировать в будущем.

На IQ влияет и возраст человека. Как правило, к 26 годам интеллект достигает своего пика, а затем постепенно начинает снижаться.

Психологи и ученые неоднократно проводили исследования, пытаясь найти взаимосвязь между тем, каким должен быть уровень интеллекта, и различными данными человека:

- наследственностью;
- физиологическими параметрами;
- полом;
- расовой принадлежностью;
- окружающей средой, воспитанием.

Коэффициент интеллекта отражает:

- уровень эрудированности,
- профессионализм,
- образованность,
- целеустремленность
- трудолюбие,
- решительность,
- талант
- общественную ценность,
- эффективность,
- жизненную мудрость,
- моральную устойчивость,
- чувство юмора и пр.

Предполагается, что в данных промежутках находится около 95 % населения планеты. Таким образом, показатели между 70 и 130 баллами являются нормой.

Значение **выше 130 баллов** традиционно считается высоким и классифицируется как **гениальность**.

Цифра ниже 70 – умственная недостаточность.

Интересно! Самый высокий уровень IQ был выявлен у австралийского математика Теренса Гао. Показатель его интеллекта – 230 баллов.

Есть источники, которые дают более мелкую градацию, описывая показатель интеллекта до 180 баллов и выше, а также в диапазоне 1–24. Более общепринятой считается следующая шкала:

-140 и выше – обладатели выдающихся творческих способностей, изобретатели, ученые;

-131–140 баллов – высокий показатель, присущий всего трем процентам населения;

-111–130 баллов – выше среднего;

-91–110 баллов – считается хорошим или средним уровнем интеллекта, позволяющим добиться определенных высот;

-81–90 баллов – ниже среднего;

-70–ниже баллов означают различную степень проблем в умственном развитии.

Рекомендации:

Как повысить уровень интеллекта

Тесты на IQ определяют то, какое мышление наиболее развито: математическое, вербальное, логическое, образное.

А по тому, какое из них менее развито, можно установить направление, в котором следует совершенствоваться.

Повысить личную интеллектуальную планку помогут следующие методы:

-Заниматься спортом

-Ухаживать со здоровьем

-решение логических задач;

-игра в шашки - шахматы и другие интеллектуальные игры;

-разгадывание кроссвордов;

-чтение художественных книг;

-изучение точных наук;

-освоение иностранных языков.

Заключение:

Современный термин IQ подразумевает более сложную оценку интеллектуальных способностей человека, а понятие «уровень IQ» стало столь популярным.

Мы с вами разобрали, что такое IQ, и выяснили, насколько относительными могут быть его результаты. Неважно, сколько пунктов вы набрали на тесте.

Помните, что каждый человек уникален по-своему. Будьте собой и не переставайте развиваться.